

Obras centenárias de melhoramento fluvial na bacia do rio Jaguaribe e a expansão da capital paraibana

TARCISO CABRAL DA SILVA¹

No início do século XX, o crescimento da capital paraibana foi impulsionado pelo aumento da população, da atividade comercial e das iniciativas políticas. Os governantes da época fizeram reformulação de traçados de áreas e induziram a expansão da área urbana da capital². Assim, de 1910 a 1924, a Capital experimentou uma fase de constante progresso, adquirindo o aspecto aprazível que a caracteriza. Nesse período tivemos, paralelamente, ampla transformação na mentalidade política e extraordinária movimentação na vida intelectual. Houve mudanças políticas com o aparecimento de novos valores na vida pública e o impacto da guerra trouxe alguma prosperidade, modificou antigos costumes e abriu novas perspectivas culturais³.

As primeiras melhorias da cidade passaram a ser efetuadas a partir da década de 1910, quando foi implantado o serviço de abastecimento de água, do fornecimento de energia elétrica e

os bondes começaram a ser convertidos para a tração elétrica, tendo havido um ritmo elevado na década de 1920.

Apesar desses avanços, a cidade, até o início da segunda década do século XX, ainda estava limitada à cidade baixa e cidade alta, tendo como motivos apontados por diversos autores, os obstáculos representados pela Lagoa dos Irerês, a conhecida Lagoa, e o mais difícil dos obstáculos: o rio Jaguaribe e suas várzeas de inundações frequentes, de difícil travessia no trecho do seu baixo curso até a foz no bairro de Intermars. A cidade permanecia ainda em seu formato antigo, limitada pelo rio Sanhauá e o bairro do Varadouro, a região das Trincheiras ao Sul, e as limitações das áreas a Leste compreendendo o entorno da Lagoa, à atual Av. Maximiano Figueiredo e a Cruz do Peixe (início da atual Avenida Epitácio Pessoa).

Em resposta às necessidades de expansão da cidade para as áreas costeiras, nos anos 1923-1924 estavam em andamento na cidade as obras de Drenagem da Lagoa e, conforme descrito a seguir, as obras denominadas de Saneamento Rural, que tinham como objetivo regularizar o rio Jaguaribe no seu baixo curso. As várzeas do rio Jaguaribe apresentavam extensas áreas de alagamento nos meses de estio e grandes enxurradas no período chuvoso. Na época o rio tornava praticamente inviável o acesso da população da cidade da Parahyba às praias próximas. As praias de maior prestígio eram as do Poço, Ponta de Matos e Formosa

¹ Engenheiro Civil e Mestre em Engenharia de Recursos Hídricos (UFPB); Doutor em Engenharia Civil (EPUSP); professor titular da UFPB e membro titular da Academia Paraibana de Engenharia (APENGE).

² Dissertação de Mestrado no PPGECAM-UFPB, autor Oliveira, L. A., 2006.

³ Oswaldo Trigueiro, A Paraíba na Primeira República, João Pessoa, "A União" Editora, 1982, pg. 57.

às quais se tinha mais fácil acesso graças ao trem de Cabedelo⁴.

A planície costeira era representada pelas praias, terraços, restingas e manguezais. No início do século XX, essas áreas sem qualquer urbanização, continham árvores de médio porte (10 a 15 metros), troncos de diâmetro pequeno, com copas largas e irregulares. Os cajueiros, aroeiras e oitis das praias, entre outras espécies, faziam parte da paisagem⁵.

A revista *Era Nova*, Ano IV, nº 63, edição de 01 de junho de 1924, apresenta os problemas das várzeas do rio Jaguaribe e as obras empreendidas para a sua drenagem. Registra que, nessa época, habitavam a planície costeira cerca de 200 pessoas, em sua grande maioria de pescadores.

Após sua nascente, o rio Jaguaribe é alimentado por um conjunto de riachos e pequenos córregos que descem da sua vertente e das encostas dos tabuleiros, por várias fontes situadas entre o seu curso superior e o lago de barragem da Reserva Florestal do Buraquinho, destacando-se como um dos seus principais afluentes o riacho Timbó, pela margem direita. Pela margem esquerda não ocorrem afluentes de importância. O rio tem seu curso no sentido Oeste-Leste até a confluência com o rio Timbó, onde o Jaguaribe passa a ser um rio típico de planície e corre em direção Norte. Este trecho do baixo curso do rio na planície costeira, que hoje se insere em áreas dos bairros de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa e Aeroclube no município de João Pessoa e Intermars, em Cabedelo, tinha como característica a baixa declividade e, em decorrência, as baixas velocidades de suas águas.

As áreas alagáveis da calha principal e secundária do rio Jaguaribe inviabilizavam a construção de pontes que permitissem a passagem de veículos de tração animal e, mais tarde, dos veículos automotores, o que só foi alcançado com a construção da ponte da hoje denominada Av. Epitácio Pessoa no início dos anos 1950. A única ponte existente, de madeira, era a que permitia a passagem do bonde para Tambaú, substituída posteriormente pela ponte de concreto na Av. Rui Carneiro.

O problema da baixa declividade do rio era agravado pela retenção de areia na sua foz, vinda do oceano por ação das ondas e do vento, chegando, em frequentes ocasiões de baixas vazões, à interrupção do fluxo, em cerca de 10 meses de estiagem, e o consequente acúmulo de águas estagnadas na planície alagável do rio. Como efeito das baixas velocidades das águas do rio, o seu vale era constituído de zona grandemente paludosa, tufado de vegetações aquáticas, algas, aningas, entre outras. Enfim, essa situação representava um enorme perigo para o estado sanitário da Parahyba, que tinha junto de sua metrópole um foco permanente de paludismo (*Revista Era Nova*, 1924). Na época, houve debates sobre a melhor opção para resolver o problema das inundações frequentes do vale do rio Jaguaribe. Houve até sugestão, obviamente descartada, de se implantar um canal de desvio do rio para o Oceano Atlântico, no sentido de se estabelecer a correnteza das águas.

Em desenhos antigos como o da Figura 1a, ainda do século XVII, já era possível identificar características de áreas alagadas ou de várzeas na zona costeira. Até o final do século XIX, o rio Jaguaribe, no seu baixo curso, era livre, não tinha sido alvo de nenhuma intervenção, como pode ser visto no mapa esquemático mostrado na Figura 1b. Desde 1864, tentava-se a desobstru-

ção do baixo curso do rio Jaguaribe e o saneamento do vale desse rio. Isso implicava na retificação geral e a correção do antigo curso que compreendia o trecho da seção onde hoje se localiza a ponte da Av. José Américo de Almeida até a foz no Oceano Atlântico no bairro de Intermars. O desvio do rio significava a sua interrupção e a abertura de um canal até o rio Mandacaru, contribuinte do rio Paraíba. As intervenções deveriam possibilitar, anos depois, a urbanização das praias marinhas da cidade de João Pessoa.

As obras então denominadas Saneamento do Valle do Rio Jaguaribe foram iniciadas em 1923 e concluídas em 1924. Compreendiam, além do desvio do rio em trecho de 360 metros (Figura 2a), com 6 metros de largura, para o rio Mandacaru, a regularização de três quilômetros do leito principal em canal de formato trapezoidal, limpeza de vegetação nas áreas alagáveis, além demolição de pequenas barragens existentes que represavam as águas.

O projeto das obras de engenharia sanitária é atribuído ao Dr. Accacio Pires, médico sanitário, chefe do Serviço de Saneamento Rural da Parahyba, responsável pelo início das obras que foram paralisadas por alguns meses. Em novembro de 1923, o Dr. Cavalcanti de Albuquerque, também médico sanitário, veio do Ceará para assumir o Serviço de Saneamento Rural da Parahyba e a continuidade das obras (*Revista Era Nova*, 1924), no governo do professor Solón Barbosa de Lucena.

Deve ser observado que o pivô das obras seria o desvio do rio Jaguaribe para o rio Mandacaru com abertura do canal. O rio Mandacaru é tributário do rio Paraíba, ou seja, houve, de fato, uma transposição de bacias hidrográficas, pioneira no estado da Parahyba, visando a drenagem do rio no período de estiagem e a atenuação de enchentes que ocorriam no período chuvoso. Ademais, pode ser observada a vantagem hidráulica relativa ao aumento da declividade do rio desviado, uma vez que o trecho receptor do rio Mandacaru se encontra em cota muito mais baixa do que a do rio Jaguaribe o que resultou no aumento da velocidade média e da sua vazão. O trecho desviado do rio Jaguaribe corresponde ao que passa atualmente sob a ponte da rodovia BR-230, construída posteriormente.

O antigo curso natural do rio Jaguaribe que é, muitas vezes, erroneamente citado como um “rio morto”, segue atravessando os terrenos arenosos da baixada litorânea até a pequena área estuarina, chamada popularmente de “maceió”, na divisa entre João Pessoa e Cabedelo (Figura 3).

Figura 1a – Imagem da cidade, então *Frederikstadt*, no período holandês, séc. XVII. Na parte inferior podem ser visualizadas áreas alagadas correspondentes às várzeas do rio Jaguaribe. Fonte: Oliveira, L. A., 2006.

⁴ José Otávio, *in* Uma cidade de Quatro Séculos, João Pessoa, Edição Governo do Estado da Paraíba, 1985, p. 257.

⁵ Atlas Geográfico do Estado da Paraíba, Grafset – Universidade Federal da Paraíba, 1985, p. 26-44.

Figura 1b - Esboço do Rio Parahyba e do Rio Jaguaribe.
 Fonte: Louis Agassiz no Brasil, 1866. Disponível em:
https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/5396/1/01651_MAPA_008.

Figura 1c - Vista das áreas alagáveis do rio Jaguaribe.
 Fonte: Revista Era Nova, 1924.

A obra de saneamento, ou de melhoria fluvial, do rio Jaguaribe foi, de fato, a maior obra fluvial já realizada e bem-sucedida na capital paraibana, compreendendo a retificação, profunda-

mento do leito principal e o desvio do rio (Figura 4). A sua realização tornou possível a expansão da cidade com a ocupação urbana da planície costeira de João Pessoa, abrangendo os bairros do Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, São José, Jardim Oceania, Aeroclube e Bessa, atualmente entre os mais populosos da capital paraibana.

Figura 2 - Imagens das obras de Saneamento do rio Jaguaribe: 2a) Vista do desvio para o rio Mandacaru; 2b) Retificação e aprofundamento do leito; 2c) Antiga ponte sobre o rio Jaguaribe; 2d) Vistoria dos gestores às obras em execução. Fonte: Revista Era Nova, 1924.

Figura 3 - Antigo curso do trecho do rio (em vermelho) entre os pontos 1, no desvio, e a foz 17.
 Fonte: Dissertação de Mestrado. PPGECAM-UFPB, autora Meira, M. S. R., 2014.

Figura 4 - Imagem (4a) de trecho retificado do rio Jaguaribe em 2006; e do trecho (4b) do desvio do rio Jaguaribe, em 1987. Fonte: Acervo da PMJP.

O autor agradece à Fundação Casa de José Américo pela cessão da versão digitalizada do nº 63 da Revista Era Nova.